

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 88–89

23 ROKOV DECENTRALIZOVANEJ MEDICÍNY V NÁRODNOM ÚSTAVE DETSKÝCH CHORÔB 23 YEARS OF DECENTRALISED MEDICINE AT NATIONAL INSTITUTE OF CHILDREN'S DISEASES

Lenka Poláková, Alena Vasilenková, Claudia Šebová

Pracovisko klinickej biochémie, Oddelenie laboratórnej medicíny, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

lenka.polakova@nudch.eu

SÚHRN

Pediatrické laboratórium sa zaoberá problémami, ktoré prinášajú špecifiká detského veku, akými sú najmä odlišné spektrum chorôb, imunologická nezrelosť predčasne narodených a novorodencov, metabolická nestabilita a vyššia akútnosť ochorení u detí ako u dospelých. Významným problémom je predanalytická fáza laboratórneho testovania. Odber vzoriek je problematický kvôli analytickým interferenciám, vyžadujú špeciálny tréning a laboratórne vyšetrenia majú často vyššiu frekvenciu. Pri opakovaných odberoch vzniká riziko iatrogénnej anemizácie, preto požiadavka na minimálny objem vzorky u pediatrických pacientov je kľúčová. Čoraz viac sa preferuje vyšetrenie parametrov v kapilárnej krvi. Pri transporte malých objemov vzoriek od detských pacientov do laboratória môže dôjsť k ich znehodnoteniu. U kriticky chorých pediatrických pacientov zohráva TAT (turnaround time) mimoriadne dôležitú úlohu, keďže deti nemôžu obvykle poskytnúť spoľahlivú anamnézu a fyzikálne nálezy nemusia odrážať akútnosť ochorenia. Mnoho problémov u pediatrických pacientov rieša POCT analýzy, ktoré významne redukovávajú TAT, zrýchľujú diagnostický proces a celkový manažment pediatrického pacienta v kritických situáciách.

Systém POCT analýz sa používa v NÚDCH (Národný ústav detských chorôb) od roku 2001, odvtedy sa neustále rozši-

ruje a zdokonaľuje. V súčasnosti garantujeme tri analyzátory krvných plynov, elektrolytov, Ca^{2+} , glukózy, laktátu, celkového bilirubínu a kreatinínu na oddeleniach s kriticky chorými pacientmi a na Oddelení urgentného príjmu, kde sú umiestnené aj tri analyzátory na stanovenie CRP z kapilárnej krvi. Na lôžkových oddeleniach a v ambulanciách je k dispozícii päťnásť glukomerov na kombinované stanovenie glukózy a ketolátok (β -hydroxybutyrátu) z kapilárnej krvi a dva glukomery na stanovenie glukózy. Ich nosným využitím sú diagnostické a liečebné algoritmy u pacientov s diabetickou ketoacidózou, ale aj pri hypoglykemických stavoch a metabolických dekompenzáciách rôznej etiológie. Hlavný dôraz sa kladie na kvalitu, ktorú zabezpečuje poverený laboratórny pracovník internou kontrolou kvality a účasťou v EHK minimálne dvakrát ročne.

POCT analýzy prinášajú viaceré známe úskalía (obmedzené spektrum vyšetrení, vykonávanie meraní nelaboratórnymi pracovníkmi, potenciálne vyššie náklady, potreba kontinuálnej supervízie centrálného laboratória). Pre úspešný priebeh analýzy je nevyhnutná úzka spolupráca medzi klinickými a laboratórnymi pracovníkmi. Napriek tomu POCT tvorí neoddeliteľnú súčasť laboratórnej diagnostiky a v podmienkach špecializovaného pediatrického pracoviska prevažujú benefity, ktoré vedú k lepšej starostlivosti o pacientov.

Kľúčové slová: POCT; pediatria; kapilárna krv

ABSTRACT

The pediatric laboratory deals with the problems posed by the specificities of childhood, such as the different spectrum of diseases, immunological immaturity of premature and newborn infants, metabolic instability, and higher acuteness of diseases in children than in adults. The pre-analytical phase of laboratory testing is an important issue. Sample collection is problematic because of analytical interferences, special training is required, and laboratory testing often has a higher frequency. There is a risk of iatrogenic anemia with repeated collections, so the requirement for a minimum sample volume in pediatric patients is crucial. Investigation of parameters in capillary blood is increasingly preferred. Transport of small sample volumes from pediatric patients to the laboratory may result in sample degradation. In critically ill pediatric patients, TAT (turn-around time) plays a particularly important role, as children cannot usually provide a reliable history and physical findings may not reflect the acuity of the disease. Many problems in pediatric patients are addressed by POCT analyses, which significantly reduce TAT, speed up the diagnostic process and overall management of the pediatric patient in critical situations.

The POCT analysis system has been in use at the National Institute of Children 's Diseases since 2001 and has been continuously expanded and improved since then.

Currently, we provide three analyzers for blood gases, electrolytes, Ca²⁺, glucose, lactate, total bilirubin, and creatinine in departments with critically ill patients and in the Emergency Department, where three analyzers for the determination of CRP from capillary blood are also located. Fifteen glucometers for the combined determination of glucose and ketone (β -hydroxybutyrate) from capillary blood and two glucometers for the determination of glucose are available in inpatient wards and outpatient clinics. Their primary use is diagnostic and therapeutic algorithms in patients with diabetic ketoacidosis, but also in hypoglycemic states and metabolic decompensations of various etiologies. The main emphasis is on quality, ensured by the designated laboratory staff through internal quality control and participation in the EQA at least twice a year.

POCT analyses bring several well-known challenges (limited range of tests, performance of measurements by non-laboratory staff, potentially higher costs, need for continuous supervision by a central laboratory). Close collaboration between clinical and laboratory staff is essential for successful analysis. Nevertheless, POCT is an integral part of laboratory diagnostics, and in the context of a specialized pediatric unit, the benefits, which lead to better patient care, prevail.

Key words: POCT; pediatrics; capillary blood